

AYLANT DARAXT QIPIQLARI ASOSIDA OLINGAN SORBENTLAR TARKIBI VA TUZILISHINI ELEKTRON MIKROSKOP YORDAMIDA TAHLIL QILISH

Feruz Tukhtaev¹, Nargiza Shonazarova²

¹Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası
dotsenti, Navoiy, O'zbekiston

²Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo ta'lim
yo'nalishi talabasi, Navoiy, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646544>

Annotatsiya. Maqolada Aylant daraxt qipiqlari asosida olingan sorbentlar tarkibi va tuzilishini elektron mikroskop yordamida tahlil qilingan natijalar keltirilgan. Olingan natijalardan Aylant daraxti elementar tarkibi deyarli o'zgarmaganligini ko'rish mumkin. Faqatgina 400 °C da olingan ko'mir namunasi tarkibida kislorod elementi borligi uning sirtida -OH, -CHO, -COOH kabi funksional guruhlar borligini bildiradi.

Kalit so'zlar: Aylant, sorbent, qipiq, daraxt, ko'mir, faollash, suyuqlik, selyuloza, sorbsiya.

Kirish. Jahonda daraxt poyalari va chiqindilari asosida sorbentlar olish, ularni faollashtirish usullarini yordamida faollantirib oqava suvlar tarkibidan organik birikmalarni tozalash texnologiyasini yaratish bo'yicha, quyidagi yo'nalishlarda yechimlarni ilmiy asoslash: yuqori sorbsion xususiyatga ega sorbentlari olish va faollashtirish usullarini asoslash; sorbentlarini sorbsiya izotermalarini tadqiq qilish, ularning fizik-mexanik xususiyatlarini sorbsion qobiliyatini va sorbsion-strukturura xossalarini, tashqi agressiv muhitlarga chidamlilik darajasi hamda g'ovaklari hajmini hajmiy to'yinish nazariyasi tenglamalari yordamida tavsiflash zarur.

Suyuqliklardagi qo'shimcha moddalarni faollashtirilgan ko'mir kuchli sorbsiyalash uchun jarayon tez-tez kuchli aralashtirish bilan amalga oshiriladi. Sorbentni suyuq fazadan ajratishning eng oddiy usuli cho'ktirish usuli hisoblanadi, lekin suyuqlik davomiy o'tkazilganligi sababli ushbu usullardan kam holatlarda foydalaniladi. Odatda bu usullar vino va spirtli ichimliklarni tozalashda ishlatiladi. Ushbu usulning qiyinchiliklari tufayli ko'pincha filtrlash usulidan foydalaniladi. Faollantirilgan ko'mirlarni kukinsimon holatda ishlatish texnologiyasi xilma-xil bo'lib, muayyan muommolarni hal qilishga imkon beradi.

Asosiy qism. Hozirgi paytda suvlarni FeCl₃ tuzining eritmalaridan foydalanib tozalash, ya'ni tarkibidagi har xil ionlarni cho'ktirish rivojlangan. Ichimlik suvini koagulyasiyalashdan avval tozalash jarayonida odatda kukunsimon faollantirilgan ko'mir ishlatiladi. Ushbu ko'mirni qayta

regeneratsiya qilib ishlatib bo'lmaydi, shuning natijasida ko'p miqdorda loyqa hosil bo'ladi. Ichimlik suvini tozalashning oxirgi bosqichda qo'shimcha ravishda faollantirilgan ko'mir yordamida sorbsion tozalanadi. Bunday holda, faollantirilgan ko'mirning donadorlangan shakllari ishlatiladi. Bunda donodorlangan faollantirilgan ko'mirlar yuqori sorbsion xususiyatlarga ega bo'lishi va ular mexanik ta'sirlarga ham to'liq javob beradi.

Daraxt qipidlari piroliz qilinganda ya'ni havosiz sharoitda qizdirilganda tarkibidagi ko'pgina organik moddalar, jumladan, sellyuloza, gemitsellyuloza, lignin va boshqalar yuqori haroratda ko'mirlanadi. Daraxt poyalari piroliz qilinganda tarkibidagi ko'pgina organik moddalarning yuqori haroratda parchalanishi ya'ni ko'mirlanishi natijasida olinadigan ko'mir sorbentlarning hosil bo'lish unumdorligi yuqori emas. Sababi daraxt poyasining namlik darajasi va uchuvchan organik moddalarning miqdori ko'pligi bilan izohlanadi. Lekin olingan ko'mir sorbentlarning import-analog sorbentlariga nisbatan tannarxi sezilarli darajada past ekanligini ijobiy holat deyishimiz mumkin. Olingan ko'mir sorbentlarning hosil bo'lish unumdorligi barcha haroratlarda aylant daraxtida qolgan chinor va yong'oq daraxtlariga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi. Aylant daraxt qipidlari asosida faollashtirib olingan ko'mir sorbentlarining elektron mikroskop yordamida olingan tahlil natijalari 1-rasmda keltirilgan.

a)

b)

v)

g)

1-rasm Aylant daraxti qipqlari asosida faollashtirilgan ko'mir sorbentlarining elektron mikroskop yordamida olingan suratlari:
a) FADK-400; b) FADK-600; v) FADK-800; g) SBYOFADK

Aylant daraxti qipidlari asosida olingan ko'mir sorbentlarining tarkibi va tuzilishini o'rganish maqsadida skanerlovchi elektron mikroskop yordamida kuzatildi. Elementar tarkibi hamda ichki tuzilishi elektron mikroskopik tasvirlari 1-rasmda keltirilgan.

Aylant daraxti qipidlari asosida olingan ko'mir namunalariining elektron mikroskop yordamida olingan suratlari asosida elementar tarkibi deyarli o'zgarmaganligini ko'rish mumkin. Faqatgina 400 °C da olingan ko'mir namunasi tarkibida kislorod elementi borligi uning sirtida -OH, -CHO, -COOH kabi funksional guruhlar borligini bildiradi. Shuningdek olingan ko'mir sorbentlar termik faollantirish harorati ortib borish tartibida (400-800 °C oralig'ida) faollantirilganda g'ovaklar kirish qismini yopib qo'ygan ma'lum miqdordagi smolalar uchib chiqishi natijasida hamda bug'-gaz (800 °C) faollantirilganda amorf uglerodni yuqori haroratda suv bug'i bilan ta'siri natijasida qo'shimcha g'ovaklar va yoriqlar hosil bo'lganini ko'rish mumkin.

Xulosa. Aylant daraxt qipidlari asosida olingan sorbentlarni tarkibini electron mikroskopda kuzatilganda ular piroliz jarayonida harorat ko'tarilishi bilan ularning tarkibidagi organic smolalarning uchub chiqib ketishi evaziga g'ovaklik oshishini kuzatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богданович Н.И. Формирование пористой и надмолекулярной структуры активных углей в совмещенном процессе пиролиза-активации технических лигносульфонатов на натриевом основании. / Богданович Н.И., Добеле Г.В., Кузнецова Л.Н., Цапина С.А. // Изв. высших учеб. завед. Лесной журнал. - 1998. - № 2-3. С. 153- 166
2. Беляев Е.Ю. Получение и применение древесных активированных углей в экологических целях // Химия растительного сырья. – 2000. - №2. - С. 5–15
3. М.Дубинин М.М., Федосеев Д.В. Микропористые системы углеродных адсорбентов // Изв. АН СССР. Сер. Хим. - 1982- №2- с 246-254.
4. Поконова Ю.В.. Активация поверхности углеродных сорбентов излучением. // Химическая промышленность , т. 84. № 6. 2007. с. 291-295.
5. Савельева Ю.Р. Получение активного угля из скорлупы кедрового ореха/Ю.Р.Савельева, А.Н.Кряжов, М.С.Богомолв, В.Л.Ивасенко, В.Т.Новиков // Химия растительного сырья. – 2003. – № 4. – С. 61 – 64.
6. Халецкий А.В. Сорбция красящих веществ из растворов пектина активированным углем / А.В.Халецкий, В.В.Котов, А.Л.Лукин //

Воронежский государственный аграрный университет имени
К.Д.Глинки, Воронеж. - 2009. Т. 9. Вып. 2

